

PEDAGOGIK FAOLIYATDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI O'RTASIDAGI MULOQOT

Turdiyev Namozbek Baxriddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchi

Hamzayev Uzoqboy Bozorboy o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchi, Pedagogika-psixologiya
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800628>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar bilan muomala qilish pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish kabi masalalar yoritilgan bo'lib, o'qituvchi so'zlashishni, muloqot olib borishni doimo o'rganib borishi darsni samarali olib borishni, so'zlashishni bilishi, suhbat, leksiya, hikoya qilish kabi usullaridan foydalanishi, umuman butun ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilan muloqotni yo'lga qo'ya olishi lozim bo'ladi.

Kalit so'z va tushunchalar: muloqot, so'z, shaxs, pedagogika, o'quvchi

Annotasiya: V dannoy statye rassmatrivayutsya takiye vopros, kak umeniye pedagoga obshchatsya so svoimi vospitannikami, umeniye pedagoga postoyanno uchitsya govorit, obshchatsya, umet effektivno vesti urok, umet govorit, ispolzovat takiye priyem, kak beseda, leksiya, rasskazvaniye istoriy, nalajivat obshcheyeniye s uchenikami v selom na protyajenii vsego uchebno-vospitatelnogo prosessa.

Klyuchevye slova i ponyatiya: kommunikasiya, slovo, lichnost, pedagogika, uchenik

Abstract: This article covers such issues as the skill of the educator to conduct communication with his subordinates, and the teacher will be able to constantly learn to speak, conduct communication, know how to conduct the lesson effectively, speak, use such methods as conversation, lection, storytelling, in general, be able to establish communication with students in the entire educational process

Key words and concepts: Communication, Speech, personality, pedagogy, reader

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda.[1]

O'quvchilar bilan muomala qilish pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Biz uchun esa so'zlashishni bilish

lozim. So'zlashishni, muloqot olib borishni doimo o'rganib borishi lozim. U darsni samarali olib borishni, so'zlashishni bilishi, suhbat, leksiya, hikoya qilish kabi usullaridan foydalanishi, umuman butun ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilan muloqotni yo'lga qo'ya olishi lozim.

Muloqot - yunoncha so'z, so'zlashuv, suxbatlashuv, shaxslararo suhbat va fikr almashinuv, og'zaki nutq shakli, ikki yoki undan ortiq shaxslarning so'zlashuvidir.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot bo'lishi uchun o'qituvchi yetarli darajada qobiliyatga ega bo'lishi kerak, hamda o'z-o'ziga doimo quyidagi savollarni berishi va unga javob berishga harakat qilishi kerak:

Nimaga o'rgatish? Kimni o'rgatish? Qanday o'rgatish?

Nimaga o'rgatish: a) Im-fandagi yangiliklarni anglash, yangi fan terminlarini tushunish, o'quv predmetini to'liq o'zlashtirish; b) malaka, ko'nikma va qobiliyatni shakllantirish; v) o'quv predmetlari o'rtasidagi bog'liqlikni amalga oshirish; g) o'quv mazmunini tushunarli tizim asosida ko'rish.[2]

Kimni o'rgatish: a) o'quvchilarning ba'zi psixik xususiyatlarini (eslab qolish, nutq, fikrlash) hamda ularni qay darajada o'qimishli, tarbiyali ekanliklarini aniqlash; b) o'quvchilarning bir darajadan ikkinchisiga o'tishidagi qiyinchiliklarni oldindan aniqlash; v) o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda bolalarning dalillari, fikrlarini hisobga olish; g) o'quvchilardagi turli psixik o'zgarishlar va rivojlanishni hisobga olib o'z pedagogik mehnatini tashkil etish; d) iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, yakka holdagi ishni tashkil etish.

Qanday o'rgatish: a) ish jarayonida ishlatiladigan kuch va ketadigan vaqtni hisobga olgan holda o'qitish va tarbiyalashning turli usullari majmuini ishlatish. Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari - bu talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri.

Talab - tajribada juda keng tarqalgan usul bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogning tarbiyalanuvchiga shaxsiy munosabatining namoyon bo'lish yo'li bilan yoki bu xatti-harakatlarning rag'batlantirilishi yoki to'xtatilishini ta'minlaydi. U pedagogik ta'sir ko'rsatishning boshlang'ich usuli bo'lib, tarbiyalanuvchilarda o'ziga nisbatan mas'uliyat va talabchanlikni rivojlantirishda alohida vazifani bajaradi.

Istiqbol - ta'sir ko'rsatishning juda samarali usuli bo'lib, u bolalarning xatti-harakatlarini, ular oldiga qo'yilgan maqsadlar, ularning shaxsiy intilishlari, qiziqishlariga aytiladi.

Rag'batlantirish va jazolash o'quvchilar xulq-atvoriga tuzatish kiritishni, ya'ni foydali xatti-harakatlarni qo'shimcha rag'batlantirishni va tarbiyalanuvchilarning noma'qul xatti-harakatlarini to'xtatishni ta'minlaydi.

Jamoatchilik fikri - tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatini har tomonlama va muntazam rag'batlantirib borishini ta'minlaydi.

O'zaro fikr almashish bilan ta'sir ko'rsatish vositalari: ishontirish, ta'sir qilish, o'zaro fikr almashish bilan ta'sir ko'rsatish.

Ishontirish pedagogik ta'sir ko'rsatish usuli sifatida darslarda o'quv axboroti, ijodiy suhbatlar, munozaralar, siyosiy axborotlar shaklida qo'llaniladi.

Ta'sir qildirish kishi psixikasiga nazoratsiz kirib, uning faoliyatida xatti-harakatlar, sabablar, intilishlar bilan amalga oshiriladi. Ta'sir qilish shunday bir psixik ta'sir ko'rsatishki, kishi uni ongining yetarli nazoratisiz idrok etadi.

a) pedagogik vaziyatlarni taqqoslash va umumlashtirish, usullarni qo'yish;

b) o'quvchilarga yakka individual holda munosabatda bo'lish, ularni mustaqil ishlarini tashkil etish.

O'qituvchi o'quvchilar bilan bo'ladigan muloqotida quyidagi malakalarni egallagan bo'lishi lozim: tashqi qiyofani nazorat qilish, nutqni egallash, pedagogik munosabat madaniyatini egallash, tashkilotchilik mahorati, o'quv-tarbiya jarayonini boshqarish uslublarini egallash.

Munosabatlarni boshqarish uslublari:

1. Avtoritar uslub
2. Demokratik uslub
3. Liberal uslub

1. Avtoritar uslub:

- o'zi yakka holda guruh faoliyatini yo'nalishini belgilaydi;

- o'zi ko'rsatma-buyruq beradi;

- javobgarlikni o'z bo'yniga oladi;

- so'zsiz bo'ysuninshni da'vo etadi;

- qattiq intizomni talab etadi;

- aytilgan narsani to'liq bajarilishini talab etadi;

- gap qaytarganni, gap o'rgatganni yoqtirmaydi. Aytgan tashakkuri ham buyruqdek chiqadi. So'zlari qattiq va qo'pol. Biron bir masalani tushuntirmaydi, lekin talab etadi;

- muloqotga kirishishning asosiy shakllari: buyruq, ko'rsatma berish, qo'llanma bilan ishlash, xayfsan e'lon qilish;

muomalada qo'pol, dag'al, do'q-po'pisali majbur etish, qo'rqitish, cho'chitish orqali kirishadi;

- avtoritar uslubning ijobiy tomoni favqulodda vaziyatlar ishlatilishi (yong'inda, suv toshqinda).

- Munosabatning bu uslubda boshqarilishi atrofdagilar uchun qiyin yoki og'ir ahvol.

2. Demokratik uslub:

- jamoa fikriga tayanib ish olib boradi;

- jamoa fikrini, tashabbusini ma'qullaydi, rivojlantiradi, boshqalar fikriga hurmat bilan qaraydi;

- boshqalar fikrini o'ziniki qilib oladi;

- muloqotga kirishishning asosiy shakllari: iltimos maslahat berish, samimiy muomala.

3. Liberal uslub:

- tashabbusiz, jamoa ishiga aralashmaydi, hamma masalalarni yuzaki qarab chiqadi. O'zining fikri yo'q, javobgarlikdan o'zini chetlatadi. Ish natijasi bilan qiziqmaydi;

- bolalarga e'tiborsiz, beg'am qaraydi;

- o'z ishiga sovuqqon.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda quyidagi munosabat turlari ko'rsatilgan:

- hamkorlikdagi munosabat;

- bivosita munosabat;

- do'stona munosabat;

- nosamimiy munosabat;

- oraliqdagi munosabat;

- bekorchi munosabat;

- qo'rquv orqali munosabat;

- dialog va monolog.

O'qituvchi ish faoliyati davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish va o'z-o'zini anglashga yordam berishi muhim hisoblanadi.[4]

Xulosa qilib shuni aytamizki, zamonaviy o'qituvchining kaspiy faoliyatidagi ustuvor maqsadi iymon-e'tiqodi butun, irodasi baquvvat erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirishdir, ya'ni mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkurga tayanib yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori.

2. Ilin I.N. Muomala san'ati. Pedagogik izlanish-I. P. Bajenova-T. O'qituvchi, 1990
3. Kaykovus. Qobusnoma. T. O'qituvchi, 1973
4. N.Turdiyev. PEDAGOGIKANING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari (2021 yil 17 may) 200-b
5. <http://elibrary.ru/item.asp?id=22969024>

